

LITERATUUROVERZICHT: INFORMATIE EN COMMUNICATIE

door Drs. M. C. E. van Gendt

a. Informatie en Communicatie, algemene werken

- Ackoff, R. L. - Towards a behavioral Theory of Communication
in: Management Science, 1958 no. 4
- Ardoino, J. - Information et communications dans l'entreprise et les groups
de travail
Parijs, 1965
- Bergmann, J., Zapf, W. - Kommunikation im Industriebetrieb
Frankfurt am Main, 1965
- Bösmann, E. - Die ökonomische Analyse von Kommunikationsbeziehungen
in Organisationen
Berlijn/Heidelberg/New York, 1967
- Brown, L. - Communicating Facts and Ideas in Business
Englewood Cliffs, N.J., 1961
- Cherry, C. - On human Communication: a Review, a Survey and a Criticism
New York, 1957
- Coenberg, A. C. - Die Kommunikation in der Unternehmung
Wiesbaden, 1966
- Fischer, H. - Information und Kommunikation
in: Industrielle Organisation, 1959 (28)
- Haney, W.V. - Communication and organizational Behavior, Text and Cases
Homewood, Ill., 1967
- Kramer, R. - Information und Kommunikation. Betriebswirtschaftliche Bedeutung und Einordnung in die Organisation der Unternehmung
Berlijn, 1965
- Marting, E., Finley, R.E., Ward, A. (eds.) - Effective Communication on the Job
American Management Association New York, 1963
Ned. Vert.: Doeltreffende communicatie
Utrecht/Antwerpen, 1967
- Redding, W.C., Sanborn, G.A. (eds.) - Business and industrial Communication: a Source Book
New York/Londen, 1964
- Rodenstock, R. - Information und Kommunikation - Grundlagen wirksamer Entscheidungen
in: Management International, 1965, no. 4
- Shannon, C. E., Weaver, W. - The mathematical Theory of Communication
Urbana, Ill., 1963
- Stratoudakis, P. - Das Kommunikationssystem als organisatorisches Problem
in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1962, no. 4
- Thayer, L.O. - Communication and Communication Systems in Organization, Management and interpersonal Relations
Homewood, Ill., 1968

- Thayer, L. O. - Administrative Communication
Homewood, Ill., 1961
- Thierry, H. - Karakter en kenmerken van de communicatie
in: Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie, 1960, no. 2
- Vogelaar, G. A. M. - Communicatie; kernproces van de samenleving; sociologie en cybernetiek
Haarlem, 1962

b. Informatietheorie

- Alexis, M., Wilson, C. Z. - Organizational Decision Making
(met name hoofdstuk 6)
Englewood Cliffs, N.J., 1967
- Bok, S. T. - Cybernetica; hoe sturen we ons leven, ons werk en onze machines?
Utrecht, 1962
- Fey, P. - Informationstheorie
Berlijn, 1963
- Gove, W. C. - Information Theory
in: Operations Research and Systems Engineering
Flagle, C. D., Huggins, W. H., Roy, R. H. (eds.)
Baltimore, 1960
- Hopkins, R. C. - Possible Applications of Information Theory to Management Control
in: IRE Transactions on Engineering Management, maart 1961
- McDonough, A. M. - Information Economics and Management Systems
New York, 1963
- Meyer-Eppler, W. - Grundlagen und Anwendungen der Informationstheorie
Berlijn/Göttingen/Heidelberg, 1959
- Neidhardt, P. - Informationstheorie und automatische Informationsverarbeitung
Stuttgart, 1964
- Van Peursen, C. A., Bartels, C. P., Nauta, D. - Informatie: een interdisciplinaire studie
Utrecht/Antwerpen, 1968
- Prince, Th. R. - Information Systems for Management Planning and Control
Homewood, Ill., 1966
- Seiffert, H. - Information über die Information
München, 1968
- Slepian, D. - Information Theory
in: Operations Research for Management
McCloskey, J. F., Trefethen, F. N. (eds.)
Baltimore, 1956
- Wiener, N. - Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine
New York/Londen, 1961
- Wiener, N. - The human Use of human Beings, Cybernetics and Society
Boston, 1950

Zemanek, H. - Elementaire Informationstheorie
Wenen/München, 1959

c. Externe Communicatie

Berelson, B., Janowitz, M. - Reader in Public Opinion and Communication
New York, 1966

Buntinx, H. - Public Relations; proeve van analyse en synthese
Hasselt, 1966

Canfield, B. R. - Public Relations; Principles, Cases and Problems
Homewood, Ill., 1964

Ellinger, T. - Die Informationsfunktion des Produktes
Westdeutsche Verlag Köln, 1966

Festinger, L. - Informal social Communication
in: Group Dynamics: Research and Theory,
Cartwright, D., Zander, A. (eds.)
Londen/New York, 1968

De Fleur, M. - Theories of Mass Communication
New York, 1966

Maletzke, G. - Psychologie der Massenkommunikation
Hamburg, 1963

Pye, L. W. - Communications and Political Development
Princeton, 1963

Schramm, W. (ed.) - The Process and Effects of Mass Communication
Urbana, Ill., 1954

Schramm, W. (ed.) - Communications in modern Society
Urbana, Ill., 1960

Silbermann, A. (ed.) - Die Massenmedien und ihre Folgen
1968

Stephenson, H. (ed.) - Handbook of Public Relations
New York, 1960

d. Communicatie in het Bedrijf

Ackerman, A., Feurer, W., Ulrich, H. - Innerbetriebliche Information als
Führungsaufgabe
Bern, 1959

Albers, H. H. - Organized Executive Actions. Decision-making, Communi-
cation and Leadership
New York/Londen, 1961

Barnard, C. I. - The Functions of the Executive
Cambridge, Mass., 1960

Beer, S. - Cybernetics and Management
Londen, 1964

v. d. Burg, A. R. - Communicatie en Organisatie
in: Statistica Neerlandica, 1964, no. 4

Farmer, J. - Decisions, Communications, and Organization
The Rand Corporation, P 2495, Santa Monica, 1961

- Groffen, W. H. - Horizontaal organiseren
Alphen aan den Rijn, 1963
- Guetzkow, H. - Communications in Organizations
in: Handbook of Organizations, J. G. March (ed.)
Chicago, 1965
- Jackson, J. M. - The Organization and its Communications Problem
in: Business and industrial Communication: a Source Book
Redding, W. C., Sanborn, G. A. (eds.)
New York/Londen, 1964
- King, A. L. - Information and Communication - Basis of effective Decision-making
in: Management International, 1965, no. 4
- Maier, N. R. F., Hoffman, L. R., Hooven, J. J., Read, W. H. - Superior Subordinate Communication in Management
American Management Association Inc.
New York, 1961
- March, J. G., Simon, H. A. - Organizations
New York/Londen, 1963
- Massie, J. L. - Automatic horizontal Communication in Management
in: Current Issues and emerging Concepts in Management Academy of Management
Boston, 1962
- McMurry, R. N. - Clear Communications for Chief Executives
in: Harvard Business Review, maart/april, 1965
- Merrihue, W. V. - Managing by Communication
New York, 1960
- Mulder, M. - Communication Structure, Decision Structure and Group Performance
in: Sociometry, 1960 (23)
- Newcomb, R., Sammons, M. - Employee Communications in Action
New York, 1961
- Scholz, W. - Communication in the Business Organization
Englewood Cliffs, N.J., 1962
- Simon, H. A. - Administrative Behavior
New York, 1961
- Simpson, R. L. - Vertical and horizontal Communication in formal Organizations
in: Administrative Science Quarterly, 1959/1960, no. 4
- Soesbeek, K. - Communicatie, ervaringen en zorgen
in: Maatschappijbelangen, 1968, no. 5
- Stahlmann, J. - Organisation, Entscheidung und Kommunikation
Göttingen, 1960
- Sterck, L. - Organisatiestructuur en menselijke factor
Bussum, 1961
- Thierry, H. - Enige facetten van het communicatievraagstuk
in: Kernproblemen der Bedrijfseconomie
Scheffer, C. F. (ed.)
Amsterdam/Brussel, 1966

- Vardaman, G. T., Halterman, C. C. - Managerial Control through Communication; Systems for organizational Diagnosis and Design
New York/Londen, 1968
- Walton, E. - How efficient is the Grapevine?
in: Personnel, 1961, no. 2
- Zelko, H. P. - De plaats van de communicatie in de leiding van het moderne bedrijf
in: Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie, 1964, no. 3

e. Organisatie van de communicatie in het bedrijf

- Becker, E. R. - Providing for Two-way Communications
in: Handbook of Business Administration
H. B. Maynard, (ed.)
New York, 1967
- Dean, H. H., Bryson, K. D. - Effective Communication
New York, 1961
- Devlin, F. J. - Business Communication
Homewood, Ill., 1968
- Eckner, K. - Das Berichtswesen industrieller Betriebe
Wiesbaden, 1960
- Groot, J. - Het overleg
Alphen aan den Rijn, 1965
- Ivens, M. - The Practice of industrial Communication
London, 1963
Ned. Vert.: Praktische communicatie
Alphen aan den Rijn, 1966
- Lesikar, R. V. - Business Communication: Theory and Applications
Homewood, Ill., 1968
- Leyton, A. C. - The Art of Communication. Communication in Industry
Londen, 1968
- Murphy, D. - Better Business Communication
New York, 1963
Ned. vert.: Communicatie in het moderne bedrijf
Utrecht/Antwerpen, 1965
- National Industrial Conference Board
Employee Communication: Policy and Tools, 1966
- Nieuwstraten, A. - Het organiseren van de communicatie in het bedrijf
Alphen aan den Rijn, 1967
- Redfield, C. E. - Communication in Management. The Theory and Practice of Administrative Communication
Chicago, 1958
Ned. vert.: Communicatie in het bedrijf
Amsterdam, 1964

f. Technieken van communicatie in het bedrijf

- A.K.U. - Leidraad bij het vergaderen
Arnhem, 1958

- Balinsky, B., Berger, R. - The Executive Interview
New York, 1959
- Basset, G. A. - Practical Interviewing: a Handbook for Managers
New York, 1965
- Bingham, W. V., Moore, B. V., Gustad, J. D. - How to interview
New York/Londen, 1959
Ned. vert.: Gesprekstechnieken, het interview in organisatie en bedrijf
Utrecht, 1966
- De Boer, H. - Schriftelijk rapporteren
Utrecht/Antwerpen, 1961
- Bourne, C. W. - Methods of Information Handling
New York, 1964
- Burger, P. - Bedrijfsbesprekingen, eis van doelmatigheid
NIVE, 1954
- Doelmatig doorgeven van technische en organisatorische informatie via documenten; rapport van werkgroep 47 der sectie voor bedrijfsorganisatie van de afdeling voor technische economie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Den Haag, 1961
- Gould-Marks, L. - Management Communication through Audio-visual Aids
Londen, 1966
- Haupt, H. - Moderne Nachrichtenmittel in Büro und Betrieb
München, 1961
- Lesikar, R. V. - Report writing for Business
Homewood, Ill., 1961
- Luyk, H. - Doelmatig vergaderen
Alphen aan den Rijn, 1967
- Maier, N. R. F. - The Appraisal Interview
Londen, 1963
Ned. vert.: Het gesprek als stimulans
Utrecht/Antwerpen, 1966
- Membert, W. A. - Presenting technical Ideas: a Guide to Audience Communication
Chisester, 1968
- Menning, J. H., Wilkinson, C. W. - Communicating through Letters and Reports
Homewood, Ill., 1967
- Noland, R. L. - How to conduct better Performance Appraisal Interviews
Springdale, Conn., 1968
- Scheurer, J. H. - De techniek van het vergaderen
Den Haag, 1968
- Utterback, W. E. - Group Thinking and Conference Leadership, Techniques of Discussion
New York, 1963
- Zelko, H. P. - Successful Conference and Discussion Techniques
New York, 1957
Ned. vert.: Moderne discussie- en vergadertechniek
Utrecht, 1967

- Zelko, H. P., Dance, F. E. X. - Business and Professional Speech Communication
 Ned. vert.: Mondelinge communicatie in bedrijf en beroep
 Utrecht/Antwerpen, 1968
- g. Communicatieonderzoek; wetenschappelijk en toegepast**
- Allyn, J., Festinger, L. - The Effectiveness of unanticipated persuasive Communications
 in: Journal of abnormal social Psychology
 1961, (62)
- Bavelas, A. - Communication Patterns in task-oriented Groups
 in: Cartwright, D., Zander, A. (eds.) - Group Dynamics
 Londen/New York, 1960
- Bavelas, A., Barrett, D. - An experimental Approach to organizational Communication
 in: Business and industrial Communication: a Source Book
 Redding, W. C., Sanborn, G. A. (eds.)
 New York/Londen, 1964
- Berge, C. - The Theory of Graphs and its Applications
 Londen/New York, 1962
- Blau, P. M. - Patterns of Interaction among a Group of Officials in a Government Agency
 in: Some Theories of Organization
 Rubenstein, A. H., Haberstroh, C. J. (eds.)
 Homewood, Ill., 1966
- Cartwright, D. - The potential Contribution of Graph Theory to Organization Theory
 in: Modern Organization Theory
 Haire, M. (ed.)
 New York/Londen, 1959
- Cohen, A. M. - Changing Small-Group Communication Networks
 in: Administrative Science Quarterly, 1962 (6)
- Cohen, A. M., Bennis, W. G., Wolkson, G. H. - The Effects of Changes in Communication Networks on the Behavior of Problem-solving Groups
 in: Sociometry, 1962 (25)
- Davis, K. - A Method of Studying Communication Patterns in Organization
 in: Personnel Psychology, 1953 (6)
- Ford, jr., L. K., Fulkerson, D. K. - A suggested Computation for maximal Multi-commodity Networks Flows
 in: Management Science, 1958/1959 (5)
- Ford, jr., L. K., Fulkerson, D. K. - Flows in Networks
 Princeton, N. J., 1962
- Fox, E. W. - Contrasting Ideas and Methods of Communication in large scale Industry
 in: Management International, 1965, no. 6

- Guetzkow, H., Simon, H. A. - The Impact of certain Communication Nets upon Organization and Performance in task-oriented Groups
in: Some Theories of Organization
Rubenstein, A. H., Haberstroh, C. J. (eds.)
Homewood, Ill., 1966
en in: Management Science, 1955, no. 3 en 4
- Harrah, D. - Communication: a logical Model
Cambridge, Mass., 1963
- Homer, E. D. - A generalized Model of analysing Management Information Systems
in: Management Science, 1962 (8)
- Kalaba, R. - On some Communication Network Problems
The Rand Corporation P 1325
Santa Monica, 1959
- Kelley, H. H. - Communication in experimentally created Hierarchies
in: Group Dynamics
Cartwright, D., Zander, A. (eds.)
Londen/New York, 1960
- Pikkemaat, G. F. W. M. - Informatie, communicatie en economische organisatie
Groningen, 1969
- Read, W. H. - Upward Communication in industrial Hierarchies
in: Human Relations, 1962, no. 1
en in: Some Theories of Organization
Rubenstein, A. H., Haberstroh, C. J. (eds.)
Homewood, Ill., 1966
- Rubenstein, A. H. - Measuring Communication in industrial Research
in: Sociometry, 1953, (16)
en in: Some Theories of Organization
Rubenstein, A. H., Haberstroh, C. J. (eds.)
Homewood, Ill., 1960
- Weaver, C. H. - The Quantification of the Frame of Reference in Labor-management Communication
in: Journal of applied Psychology, 1968, no. 1

In de hier, onder een bepaalde rubriek genoemde, publicaties worden soms ook onderwerpen behandeld die in een andere rubriek thuishoren. Zulk een publicatie is dan niet in meer rubrieken herhaald, maar geplaatst in de rubriek waarin zij naar haar aard het meest thuishoort.